

Prácticas y políticas de Acceso al Patrimonio Digital en Museos Públicos Chilenos

Resumen de resultados y recomendaciones en el marco de la Estrategia Nacional de Patrimonios Digitales

Este resumen reúne los principales hallazgos, conclusiones y recomendaciones presentes en el estudio original *Prácticas y Políticas de Acceso al Patrimonio Digital en Museos Públicos Chilenos* (2025) realizado por Felipe Osorio Umaña (PhD) para Corporación Wikimedia Chile y financiado por el Fondo para los Derechos Digitales (FDD) de la ONG Derechos Digitales.

La investigación original está libre para su uso y descarga en:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18174370>

Información sobre el autor y las organizaciones involucradas

Felipe Osorio Umaña es abogado de la Universidad de Chile, LLM por la University of Kent y doctor en derecho por la University College London. Es académico regular de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad UNIACC.

Wikimedia Chile es el capítulo chileno de la **Fundación Wikimedia**. Desde 2011 impulsa el conocimiento abierto en Chile junto a una comunidad diversa y colaborativa. Preserva el patrimonio cultural, conectando iniciativas locales con el movimiento global, y apoya políticas públicas para una sociedad más inclusiva y participativa.

ONG Derechos Digitales es una ONG que se dedica a defender, promover y fortalecer los derechos humanos en el entorno digital de América Latina. A través de la investigación, la difusión de información y la incidencia en políticas públicas, busca generar cambios que garanticen el respeto y la dignidad de todas las personas en el entorno digital.

Cómo citar este estudio:

Osorio, F. (2025). *Prácticas y Políticas de Acceso al Patrimonio Digital en Museos Públicos Chilenos*. Santiago: Wikimedia Chile, Derechos Digitales. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18174370>

Índice

Introducción	5
Conceptos fundamentales para el estudio	7
Las políticas de PI de los Museos Públicos Chilenos	9
Alineamientos de los Museos Públicos Chilenos con la Estrategia	22
Recomendaciones	31

→ Introducción

En 2024, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio lanzó la Estrategia Nacional de Patrimonios Digitales (ENPD) 2024-2029 (Ministerio, 2024), orientada a fortalecer los procesos de digitalización y preservación, promover estándares de calidad e integridad de los archivos y ampliar la gestión, accesibilidad y difusión del patrimonio digital en Chile.

Este estudio se enfoca en uno de los objetivos centrales de la Estrategia: el acceso al patrimonio digital, en diálogo con directrices internacionales como la Carta de la UNESCO¹ para la preservación del patrimonio digital. Este énfasis se justifica por tres razones complementarias. Primero, el acceso puede entenderse como una expresión del derecho a participar en la vida cultural, a gozar de las artes y a beneficiarse del progreso científico.² Segundo, ampliar el acceso a recursos culturales, educativos y científicos aporta a la formación de la ciudadanía, generando beneficios sociales y económicos. Tercero, el acceso incide en cómo la sociedad se relaciona con su cultura y en las narrativas que comunidades y personas construyen sobre sí mismas y sobre otras experiencias.

1 Disponible en línea: <https://www.unesco.org/es/legal-affairs/charter-preservation-digital-heritage>. Podemos encontrar estrategias nacionales de patrimonios digitales en Países Bajos (National Digital Heritage Strategy 2025 – 2028, disponible en línea: <https://netwerkdigitaalerfgoed.nl/en/>), Noruega (National Strategy for Digital Preservation and Dissemination of Cultural Heritage, disponible en línea: https://www.regjeringen.no/contentassets/f3f0e538cc704abda770db1ef2c5399b/en-gb/pdfs/stm200820090024000en_pdfs.pdf), Canadá (National Heritage Digitization Strategy, disponible en línea: <https://ccdh-cnpc.ca/>), Unión Europea (Europeana, disponible en línea: <https://pro.europeana.eu/post/europeana-strategy-2020-2025-empowering-digital-change>), entre otras iniciativas.

2 Declaración Universal de los Derechos Humanos, Artículo 27; este derecho se encuentra reconocido en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, véase Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Artículo XIII; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Artículo 15(1)(a)(b). Sobre la relación entre el derecho de autor y el acceso a la cultura, véase (Álvarez y Correa, 2016).

Este punto es clave para el objetivo del estudio: el acceso al patrimonio digital no depende solo de la infraestructura o de la disponibilidad en línea. Las expresiones del patrimonio digital –digitalizadas o nativas digitales– suelen estar mediadas por marcos legales, especialmente por la propiedad intelectual (PI) y los derechos de autor.³ Por ello, la forma en que estos derechos se interpretan, se gestionan y se comunican al público mediante políticas de uso resulta determinante para habilitar o restringir la reutilización del patrimonio digital.

En este contexto, el estudio busca responder dos preguntas de investigación:

¿Cuál es el estado actual de las políticas de propiedad intelectual de los museos públicos chilenos en el contexto de otorgar acceso a patrimonios digitalizados?

¿Cuál es la opinión de funcionarios de museos públicos respecto de (i) la relación entre la propiedad intelectual y el acceso al patrimonio digital, y (ii) la Estrategia?

Para responder la primera pregunta, se revisaron los sitios web oficiales de la totalidad de los museos públicos identificados por la Subdirección Nacional de Museos, con foco en la existencia, contenido y accesibilidad de políticas de uso asociadas a colecciones digitalizadas. Para la segunda, se realizaron entrevistas semiestructuradas a nueve funcionarios de los tres museos nacionales (MNBA, MHN, MNHN) y a dos museos regionales y especializados (Museo Arqueológico de La Serena y Museo Sitio Castillo Niebla). Los hallazgos sobre museos regionales deben leerse considerando la limitación de representatividad de la muestra.

³ Este estudio entiende los términos “propiedad intelectual” y “derechos de autor” como sinónimos y referidos a aquellos derechos consagrados en la Ley N° 17.336 sobre Propiedad Intelectual.

Conceptos fundamentales para el estudio

Antes de presentar los resultados, se establecen tres definiciones operativas que delimitan el alcance del estudio.

1. Patrimonios digitales

Aquellos patrimonios que son nativos digitales como aquellos patrimonios que originariamente tienen una naturaleza análoga que posteriormente son digitalizados.⁴

2. Museos Públicos Chilenos

Museos dependientes del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (SERPAT) y coordinados por la Subdirección Nacional de Museos. El artículo 2° del Decreto con Fuerza de Ley 5200 “sobre instituciones nacionales patrimoniales dependientes del servicio nacional del patrimonio cultural” de 1929, modificado por la Ley N° 21.045 que “crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio” (Ley MCAP) distingue entre Museos Públicos Nacionales (MHN, MNHN, MNBA) y Museos Públicos regionales y especializados. El universo analizado corresponde al listado oficial disponible en las plataformas institucionales de la Subdirección/SERPAT. Estos se encuentran organizados en tres zonas: norte, centro y sur.⁵

3. Políticas de Propiedad Intelectual (PI)

Términos y condiciones o condiciones de uso publicados en los sitios web y plataformas mediante los cuales los Museos Públicos ponen a disposición obras u objetos digitalizados. Para efectos del análisis,

⁴ (Ministerio, 2024, p. 10).

⁵ Información obtenida desde la página web de la Subdirección Nacional de Museos, <https://www.museoschile.gob.cl/nuestros-museos>.

se consideró como sitio oficial aquel accesible desde los enlaces institucionales provistos por la Subdirección Nacional de Museos y el SERPAT. Tal como se desarrolla en los resultados, el análisis se extendió además a plataformas oficiales complementarias utilizadas para otorgar acceso al patrimonio digital.

SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE MUSEOS

ZONA NORTE

- Museo de Antofagasta
- Museo Regional de Atacama (Copiapó)
- Museo Arqueológico de la Serena
- Museo Histórico Gabriel González Videla (La Serena)
- Museo Gabriela Mistral (Vicuña)
- Museo del Limarí (Ovalle)

ZONA CENTRO

- Museo Antropológico P. Sebastián Englert (Isla de Pascua)
- Museo de Historia Natural de Valparaíso
- Museo de Artes Decorativas (Santiago)
- Museo Histórico Dominico (Santiago)
- Museo de la Educación Gabriela Mistral (Santiago)
- Museo Benjamín Vicuña Mackena (Santiago)
- Museo Regional de Rancagua
- Museo O'Higiniano y de Bellas Artes de Talca
- Museo de Arte y Artesanía de Linares
- Museo Histórico de Yervas Buenas

ZONA SUR

- Museo de Historia Natural de Concepción
- Museo Mapuche de Cañete
- Museo Regional de la Araucanía (Temuco)
- Museo de Sitio Castillo de Niebla (Valdivia)
- Museo Regional de Ancud
- Museo Regional de Aysén
- Museo Regional de Magallanes
- Museo Territorial Yagan Usi – Martín González Calderón

Las políticas de PI de los Museos Públicos Chilenos

El análisis de las Políticas de PI de los Museos Públicos se realizó atendiendo a dos criterios fundamentales: (i) el contenido de las Políticas de PI utilizadas para compartir los patrimonios digitales y (ii) la accesibilidad de dichas políticas. Ambos criterios fueron analizados tomando como plataformas digitales de los museos Públicos los sitios web señalados por la Subdirección Nacional de Museos⁶ y el SERPAT⁷ en sus páginas web respectivas.

¿Qué buscamos?

1. Determinar qué tan *abiertos* son los términos y condiciones utilizados por los Museos Públicos y los grados de libertad que otorgan a los usuarios finales, por ejemplo: la existencia de políticas de PI que permiten utilizar las digitalizaciones sin ninguna restricción, más que el respeto por los derechos morales, prohibición de usos comerciales, uso de licencias distintas cuando se trata de digitalizaciones de obras u objetos con derechos vigentes o pertenecientes al dominio público, entre otros.
2. Entender qué tan accesibles son las Políticas de PI para los usuarios promedio, es decir, un usuario que no tiene conocimientos previos sobre PI y cuya motivación, al visitar las plataformas digitales de los Museos Públicos, es obtener la mayor cantidad de información posible sobre cómo puede utilizar las digitalizaciones en sus propios proyectos y de manera rápida.

⁶ <https://www.museoschile.gob.cl/nuestros-museos>.

⁷ <https://www.patrimoniocultural.gob.cl/servicios/conoce-nuestros-museos-regionales-y-especializados>.

Resultados: propiedad intelectual, apertura y experiencia usuaria

En la primera revisión de los sitios web de los Museos Públicos, se identificaron los siguientes aspectos relevantes:

1. Todos los Museos Públicos Chilenos cuentan con galerías y exposiciones digitales

Todos los Museos Públicos tienen la capacidad para compartir sus colecciones digitales a través de sus sitios web oficiales. Sin embargo, como se verá más adelante, una cuestión distinta es si los Museos Públicos reconocen las plataformas oficiales como el mejor canal para comunicar al público sus colecciones digitales. Esto es particularmente relevante para la ENPD.

2. Ninguna página web oficial de Museos Públicos Chilenos proporciona información sobre PI en sus páginas de inicio

Esto genera una dificultad en el acceso a información relevante para el **usuario promedio**. En el estudio, este fue caracterizado de la siguiente manera:

1. No tiene conocimientos previos sobre PI.
2. Su intención al visitar las plataformas digitales de los Museos Públicos es obtener la mayor cantidad de información posible sobre cómo puede utilizar las digitalizaciones en sus propios proyectos.
3. Su intención es conocer esta información de la manera más rápida posible.

El estudio demostró que al ingresar a la web oficial de un Museo Público, el usuario promedio no encontrará de manera fácil y rápida información sobre las condiciones bajo las cuales se otorga acceso al patrimonio

digital. En consecuencia, debe realizar esfuerzos adicionales para conocer si las obras digitalizadas se encuentran protegidas por derechos de autor vigentes y si la institución reclama para sí algún derecho adicional, lo que dificulta que determine qué usos puede realizar de las obras digitalizadas.

3. Las galerías y exposiciones digitales contenidas en las páginas web de los Museos Públicos Chilenos no proporcionan información relevante sobre PI

Una vez que el usuario promedio decide ingresar a una *galería* o *exposición digital*, solo encuentra información relativa a la autoría de la obra original y su fecha de creación.⁸ Si bien esta información es relevante en materia de PI, dificulta que el usuario promedio pueda determinar de qué manera se está compartiendo la digitalización y, por tanto, qué usos puede hacer de ella. En otras palabras, las secciones de *galerías*

⁸ Es importante notar que, dependiendo del museo, nos podemos encontrar con objetos (huesos, insectos, animales, etc.) que no tienen la categoría jurídica de obra y por tanto no hay un autor originario. En estos casos, no se consigna esta información.

y *exposiciones digitales* de los Museos Públicos no proporcionan información suficiente para que el usuario promedio pueda tomar una decisión informada respecto de si puede reproducir, adaptar o comunicar al público la obra digitalizada.

4. Ningún sitio web oficial de Museos Públicos distingue entre obras con derechos de PI vigentes y obras en el dominio público al momento de otorgar acceso a las digitalizaciones

Ya que ninguna página web oficial de los Museos Públicos contiene información sobre PI, no existe distinción alguna al momento de poner a disposición digitalizaciones de obras cuyos derechos de PI se encuentran vigentes o en el dominio público. Esto genera que el usuario promedio no sepa qué usos puede realizar de las digitalizaciones, lo que abre la posibilidad de infracciones a derechos de PI como consecuencia de esta falta de información.

Doble click sobre iniciativas para la difusión del patrimonio digital: algunos casos de estudio

Debido a la falta de información sobre Políticas de PI en los sitios web oficiales de los Museos Públicos, se analizaron cuatro iniciativas adicionales que cuentan con plataformas digitales: SURDOC, Memoria Chilena, Chile Patrimonios y Quinzac. Asimismo, se analizaron las Políticas de PI del sitio web del SERPAT.

a) SURDOC

Qué es: Iniciativa web creada, desarrollada y aplicada por el Centro de Documentación de Bienes Patrimoniales específicamente para los museos del SERPAT y otros museos que puedan requerirlo.⁹ Constituye una herramienta central para que los usuarios puedan conocer los patrimonios digitales conservados por los Museos Públicos.

Políticas de PI:

- La página de inicio de SURDOC no entrega información alguna sobre la gestión de derechos de PI respecto de las digitalizaciones contenidas en la plataforma. El único dato relevante en materia de PI consignado en las fichas de registro es la identificación de la autoría de la obra en cuestión.
- No se informa al usuario si las digitalizaciones contenidas en la plataforma se encuentran protegidas por derechos de autor vigentes ni si están siendo comunicadas bajo una licencia determinada.

⁹ Información obtenida desde <https://www.surdoc.cl/>.

- La plataforma no permite al usuario determinar si cuenta con libertad para utilizar las digitalizaciones en nuevas creaciones.

b) Memoria Chilena

Qué es: Plataforma web descrita como “un centro de recursos digitales que presenta investigaciones basadas en documentos digitalizados pertenecientes a la Biblioteca Nacional de Chile”.¹⁰

Políticas de PI:

- No contiene información sobre PI en su página de inicio.
- Un usuario promedio puede acceder a información relevante en materia de PI a través de dos mecanismos: primero, mediante la sección “Preguntas frecuentes” contenida en la página de inicio o, segundo, al ingresar a los minisitios asociados a algún documento digitalizado o investigación.

En la sección “Preguntas frecuentes” se encuentra:

- Información sobre los derechos de autor relativos al diseño lógico y gráfico del sitio web, cada minisitio alojado en la plataforma y a los objetos digitales.
- En el caso de cada minisitio alojado en la página web, se señala que estos son comunicados al público mediante una Licencia Creative Commons Atribución-Compartir igual a excepción de los objetos digitales que estos contengan.
- Por tanto, esto permite la modificación y distribución del material compartido en Memoria Chilena, sin más restricciones que el respeto al derecho moral de paternidad y la obligación de compartir las obras derivadas bajo la misma licencia.

¹⁰ Información obtenida desde <https://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-123834.html>.

- Al referirse a los objetos digitales, la Política de PI distingue entre digitalizaciones de obras que forman parte del dominio público y aquellas sobre las que aún hay derechos de PI vigentes.
- En cuanto a las digitalizaciones de obras en el dominio público, estas “pueden ser utilizadas por cualquiera, siempre que se respete la paternidad y la integridad de la obra”.
- Respecto de las digitalizaciones de obras con derechos de PI vigentes, Memoria Chilena no otorga ni puede otorgar autorizaciones de uso más allá de las que haya otorgado el titular de los derechos de PI sobre la obra digitalizada; en este sentido, se señala que corresponde “efectuar la respectiva solicitud de autorización al titular de los derechos de autor respectivo”.
- En ambos casos, si un usuario quiere acceder a una copia de alta resolución de la digitalización, debe hacer una solicitud oficial a Memoria Chilena. La entrega final de las digitalizaciones en alta resolución no tiene costos asociados.

En la sección *Minisitios* se encuentra:

- Se declara que “gran parte de los documentos e imágenes de Memoria Chilena indican su situación de propiedad intelectual en el campo del mismo nombre, bajo el título “Clasificaciones” en la ficha del objeto digital”.¹¹ Esta afirmación fue corroborada mediante el análisis de distintos minisitios.¹²

¹¹ <https://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-123838.html>.

¹² Se analizaron los 5 minisitios más visitados de Memoria Chilena: Memoria Chilena, La cuestión social en Chile (1880 – 1920). Pensamientos y debates, disponible en línea: <https://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-679.html>; Memoria Chilena, Revolución y Guerra de Independencia en Chile (1808-1826), disponible en línea: <https://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-692.html>; Memoria Chilena, Augusto Pinochet Ugarte (1915-2006), disponible en línea: <https://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-31395.html>; Memoria Chilena, El pueblo Mapuche. Los Primeros Estudios (1882-1940), disponible en línea: <https://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-781.html>; Memoria Chilena, La Guerra de Arauco (2550-1656). Un siglo de intenso conflicto bélico, disponible en línea: <https://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-691.html>.

- En todos los minisitios visitados se consignaba de manera clara que las investigaciones son hechas por Memoria Chilena, Biblioteca Nacional de Chile (SERPAT) y que se encuentran bajo Licencia Creative Commons Atribución-Compartirigual.
- No se señala la identidad de las personas naturales autoras de cada investigación. Al no consignarse la autoría del contenido de los minisitios, no es posible determinar cuándo dicho contenido ingresará al dominio público.
- Memoria Chilena distingue entre digitalizaciones de obras en el dominio público y digitalizaciones de obras con derechos de PI vigentes. Esta distinción resulta especialmente relevante para otorgar un acceso a los patrimonios digitales de manera informada a la población, ya que permite a los usuarios finales identificar de manera clara si pueden reutilizar las digitalizaciones o si existen limitaciones al respecto.

c) Chile Patrimonios

Qué es: Plataforma digital que reúne más de 349.000 elementos patrimoniales y 2.500 recursos educativos y culturales, provenientes de “museos, archivos, monumentos, colecciones y expresiones del patrimonio material e inmaterial de todo el país”.¹³

Políticas de PI:

– No contiene información sobre PI en su página de inicio. Sin embargo, en su sección de “Términos y condiciones” es posible encontrar los “Términos legales y condiciones generales de uso”. El usuario promedio puede acceder a esta información con un solo clic.

¹³ Información obtenida desde <https://www.chilepatrimonios.gob.cl/quienes-somos>.

- El propósito declarado de la plataforma es “acercar a las personas con los patrimonios y facilitando su acceso, reconocimiento, difusión y valoración”. Esto último parece estar directamente relacionado con los objetivos de la Estrategia.
- Se identifican diversas restricciones relativas a los usos de las digitalizaciones. En este contexto, ningún usuario de Chile Patrimonios puede: (i) usar los servicios, contenidos, y todo tipo de material disponible en la plataforma para fines distintos de los establecidos en los “términos legales y condiciones”; (ii) reproducir, copiar o distribuir a terceros los servicios descritos con propósitos comerciales o lucrativos; (iii) hacer cualquier acción que pueda dar lugar a reclamaciones, tarifas, multas, penalizaciones y otras responsabilidades para el Ministerio; (iv) atentar, violar o infringir las leyes de propiedad intelectual y/o las prohibiciones en los “términos legales y condiciones”; (v) infringir los derechos de autor, patentes, marcas, secretos comerciales u otros derechos de propiedad intelectual o derechos de publicidad o privacidad del Ministerio o de terceros; (vi) modificar los datos, documentos, información, gráficos, audiovisuales o imágenes y, en general, todo material que se encuentre protegido por PI a menos que se cuente con la autorización del titular; (vii) y en general, realizar cualquier acción que pueda dar lugar a una infracción a las leyes, los “términos legales y condiciones”, y a derechos de PI del Ministerio o de terceros.
- Los “Términos legales y condiciones” señalan expresamente que no se concede licencia o autorización de ninguna naturaleza sobre los derechos de PI del Ministerio, ni sobre cualquier “otra propiedad o derecho” relacionado con la plataforma digital.
- La plataforma puede clasificarse como un sitio con políticas de PI cerradas, ya que no contempla la posibilidad de reutilizar el contenido

digitalizado, independiente de su naturaleza (escritos, fotografías, pinturas, etc.) y estatus de protección, y porque sus “Términos legales y condiciones” son más restrictivos para los usuarios que la propia Ley de Propiedad Intelectual cuando se trata de obras en el dominio público.

– No se distingue entre digitalizaciones de obras con derechos de PI vigentes y digitalizaciones de obras que se encuentran en el dominio público.

d) Quinzac

Qué es: Plataforma digital “que busca potenciar los estudios monográficos de artistas y las prácticas del coleccionismo de arte en los siglos XIX y XX”. Sistematiza información que permite realizar catálogos razonados, poner en valor a artistas, ayudar a la formación de colecciones públicas y privadas, y “fomentar el acceso de las distintas comunidades interesadas en la historia del arte, la conservación/restauración y las humanidades en general”.¹⁴

Políticas de PI:

- No cuenta con información sobre PI en su página de inicio, tampoco en la sección de “Preguntas frecuentes”.
- Dentro del sitio se identifican al menos dos categorías de contenidos: las digitalizaciones de las obras originarias y las fichas razonadas.
- Al acceder a los “catálogos razonados” no se identifica información sobre el estatus de los derechos de PI, ni respecto de las obras digitalizadas ni respecto de las fichas razonadas. Es decir, el usuario promedio no dispone de información sobre si el contenido se encuentra protegido por PI ni sobre los usos que le están permitidos.

¹⁴ Información obtenida desde <https://quinsac.mnba.gob.cl/>.

e) SERPAT

Qué es: Sitio web oficial del Servicio del Patrimonio, del que depende la Subdirección Nacional de Museos.¹⁵

Políticas de PI:

- Se encuentran disponibles en la sección “Términos y condiciones” del sitio web.
- Son aplicables a toda la red de sitios web de museos, bibliotecas, archivos, centros especializados, subdirecciones y otros programas y productos asociados, así como a cualquier tipo de información, contenido, imagen, video, audio y otro material comunicado o presente en ellos.
- Debido a la regulación contenida en su sección de PI, estos “Términos y condiciones” pueden entenderse como la Política de PI *por defecto* aplicables a todos los sitios web de los Museos Públicos.

Sección PI:

- Se señala expresamente que todo el contenido alojado en sus portales web, incluyendo “textos de todo tipo, material gráfico, o audiovisual (incluyendo, pero no limitado a imágenes, fonogramas, clips de audio y videos), logos, íconos de todo tipo y contenido descargable, recopilaciones de datos e información y códigos fuente de la página, *son de propiedad del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural*”.¹⁶

¹⁵ <https://www.patrimoniocultural.gob.cl/>.

¹⁶ <https://www.patrimoniocultural.gob.cl/terminos-legales-y-condiciones-generales-de-uso-del-portal-web-serpat> (el destacado es propio).

– Esta cláusula es problemática, pues en las páginas web de Museos Públicos encontramos digitalizaciones de obras con derechos de PI vigentes y de obras pertenecientes al dominio público respecto de las cuales el SERPAT podría estar atribuyéndose titularidad. Esto resulta particularmente relevante en el caso de digitalizaciones de obras que se encuentran en el dominio público, pues la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) prohíbe atribuirse derechos de PI sobre obras pertenecientes al patrimonio cultural común.¹⁷

– Las digitalizaciones se comunican al público, pero de manera cerrada: Se prohíbe cualquier uso del contenido alojado en los sitios web con fines comerciales sin previa autorización, como así también usos que puedan desprestigiar o afectar negativamente al SERPAT. Esto último es relevante pues la LPI contempla excepciones al derecho de autor que permiten, por ejemplo, usos paródicos o satíricos.¹⁸

¹⁷ LPI, Art. 81 b).

¹⁸ LPI, Art. 71 P, "Será lícita la sátira o parodia que constituye un aporte artístico que lo diferencia de la obra a que se refiere, a su interpretación o a la caracterización de su interprete".

Conclusiones

Del análisis de las Políticas de PI de los Museos Públicos y de SURDOC, Memoria Chilena, Chile Patrimonios, Quinzac y del sitio oficial del SERPAT, se desprenden las siguientes conclusiones:

1. Ningún sitio web oficial de los Museos Públicos proporciona información sobre PI en sus páginas de inicio o en sus *galerías* y *exposiciones digitales*. Esto genera que la accesibilidad para el usuario promedio sea deficitaria.
2. Ningún sitio web oficial de los Museos Públicos Chilenos distingue entre digitalizaciones de obras con derechos de PI vigentes y digitalizaciones de obras que se encuentran en el dominio público.
3. Ante la ausencia de Políticas de PI en los sitios web oficiales de los Museos Públicos Chilenos, podemos concluir que la Política de PI del SERPAT opera como términos y condiciones *por defecto*. Esto es problemático debido a las limitadas libertades que esta Política de PI otorga a los usuarios y porque parece reclamar para el SERPAT derechos de PI sobre la totalidad del contenido alojado en los sitios web, incluyendo obras pertenecientes al dominio público.
4. Las plataformas digitales SURDOC y Quinzac no cuentan con Políticas de PI expresas, lo que haría aplicable la Política de PI del SERPAT por defecto.
5. Memoria Chilena y Chile Patrimonios cuentan con Políticas de PI de fácil acceso para los usuarios; sin embargo, ambas se encuentran escritas en un lenguaje que puede dificultar su entendimiento para el usuario promedio.

6. La Política de PI de Memoria Chilena es la más accesible entre las analizadas, consignando en cada digitalización su estatus de PI. Asimismo, en caso de que la obra digitalizada se encuentre en el dominio público, señala expresamente que el usuario puede usarlas con la sola restricción de respetar los derechos morales de paternidad e integridad.

Alineamiento de los Museos Públicos Chilenos con la Estrategia

La segunda parte de este estudio tuvo por objetivo analizar la opinión de los funcionarios de los Museos Públicos. Para esto, se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas a funcionarios del MHN, MNBA, MNHN, y del Museo Arqueológico de La Serena y del Museos Sitio Castillo Niebla de Valdivia.

Se entrevistó a nueve funcionarios de Museos Públicos. Del universo de funcionarios encontramos a cinco mujeres y cuatro hombres.

Las entrevistas fueron diseñadas para tratar tres temas principales:

- PI al interior de los Museos Públicos Chilenos
- Digitalización y acceso a obras pertenecientes al dominio público
- Desafíos y oportunidades en relación con la Estrategia.

1. Resultados de entrevistas a Museos Públicos Chilenos nacionales

a) Visión formalista sobre la misión de los museos

- En todas las entrevistas se hizo mención a las misiones de los Museos Públicos nacionales contenidas en la Ley MCAP. En específico, se citaron las misiones contenidas en el artículo 29 de dicha ley.
- Dentro de todos los objetivos dispuestos por la ley, los entrevistados parecen identificar dos que son particularmente importantes: (i) conservación y (ii) difusión del patrimonio. Asimismo, los entrevistados señalan que los Museos Públicos nacionales son una fuente importante para los investigadores y académicos de las distintas áreas que componen sus colecciones.
- Así, por ejemplo, una de las entrevistadas señaló que, dentro del marco establecido por la Ley MCAP, el rol principal de los Museos Públicos nacionales es “conservar y estudiar las colecciones para darlas a conocer a los usuarios nacionales e internacionales”.

b) Falta de lineamientos centralizados sobre PI y otorgamiento de acceso a objetos u obras digitalizadas

- Todos los entrevistados destacan la falta de lineamientos centralizados sobre el manejo de derechos de PI y sobre cómo las digitalizaciones deben ser compartidas al público.
- Todos los entrevistados señalan no conocer en detalle las condiciones de acceso impuestas por los Museos Públicos nacionales en sus sitios web. Señalan que este desconocimiento se debe a que las Políticas de PI se encuentran reguladas de manera centralizada por cada plataforma digital en la que se encuentran sus colecciones.

-
- Esta falta de lineamientos centralizados es percibida por los funcionarios como un desafío para la implementación de la Estrategia. Así, por ejemplo, una de las entrevistadas señaló que “no hay una política interna de propiedad intelectual, por lo que, cada vez que identificamos un problema, debemos recurrir al Departamento de Derechos Intelectuales”.¹⁹
 - La falta de capacidades técnicas y legales instaladas dentro de los equipos de los Museos Públicos nacionales genera una tercerización de las problemáticas, generando demoras en la toma de decisiones.
 - Asimismo, se identifica que la falta de lineamientos centralizados abre la posibilidad de discrepancias de opiniones dentro de los equipos de las instituciones sobre cómo se comparten las digitalizaciones con los usuarios.
 - Esta situación ha tenido un impacto negativo en la apertura de las digitalizaciones al público, pues, como señaló una de las entrevistadas, ante dudas sobre PI “el museo, en general, toma la decisión de restringir los posibles usos de las obras digitalizadas”.

c) Discrepancias de criterios relacionados a la apertura de patrimonios digitales

- Los Museos Públicos nacionales presentan distintas visiones respecto de la apertura de los contenidos digitalizados a través de sus plataformas digitales.
- Los funcionarios del MHN manifiestan una preocupación sobre los potenciales usos que puedan llevarse a cabo por parte de los usuarios de sus plataformas digitales. Dicha preocupación, derivada del rol de

¹⁹ De acuerdo con el artículo 90 de la LPI, el DDI “tendrá a su cargo el Registro de Propiedad Intelectual y las demás funciones que le encomiende el reglamento. Este organismo dependerá del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural”.

conservación del museo, se extiende incluso a digitalizaciones de obras u objetos que se encuentran en el dominio público.

- Los funcionarios del MNBA muestran una tensión entre (i) la misión de conservación y resguardo de los potenciales usos de las digitalizaciones, y (ii) la misión de otorgar acceso a las digitalizaciones en las condiciones más abiertas posibles.
- En el caso del MNHN se observa un acuerdo entre todos los entrevistados respecto de la utilidad de abrir el contenido digitalizado y no controlar los potenciales usos que puedan llevarse a cabo por parte de la ciudadanía.

d) Pluralidad de plataformas digitales

- Todos los entrevistados destacan que los Museos Públicos nacionales comparten sus colecciones por distintas plataformas digitales.
- Por una parte, se afirma que esto es beneficioso para los usuarios profesionales (investigadores, académicos, instituciones culturales, etc.), ya que conocen las plataformas porque simplifica el acceso a los patrimonios digitales. Sin embargo, se destaca que, respecto del usuario común, la pluralidad de plataformas puede generar un problema de acceso.
- Adicionalmente, se destaca que la pluralidad de plataformas se transforma en una duplicación de esfuerzos y de asignación de recursos. Esto genera que cada nueva iniciativa digital que se impulsa no tenga un ciclo de vida estable por la falta de personal y recursos económicos para asegurar su continuidad.

e) Necesidad de recursos

- Todos los entrevistados destacan que una gran problemática de los Museos Públicos nacionales es la falta de recursos económicos para llevar a cabo las tareas de digitalización y de puesta a disposición del público.
- Esta carencia de recursos se traduce en un número limitado e insuficiente de profesionales dedicados a tareas relacionadas a los patrimonios digitales.
- La falta de recursos impide que los Museos Públicos nacionales puedan incorporar nuevas tecnologías a sus procesos relacionados a los patrimonios digitales.

2. Resultados de entrevistas a Museos Públicos Chilenos regionales y especializados²⁰

a) Misión institucional menos formalista

- Los Museos Públicos regionales y especializados tienen una visión menos formalista de su misión institucional. En este contexto, no se hace referencia alguna a la normativa que los regula o a lineamientos provenientes del Ministerio o el SERPAT.
- Se identifican una serie de elementos que constituirían el centro de su misión: (i) difusión del conocimiento; (ii) promoción de investigaciones; y (iii) conservación.
- Se identifica al público general como el centro del trabajo institucional. Como señaló un entrevistado, “el museo se debe al público que lo visita”.

²⁰ Como se señaló en la Introducción, estos resultados responden a las entrevistas realizadas a dos Museos Públicos regionales y especializados, esto implica que su representatividad estadística es baja. Sin embargo, estos resultados pueden servir de insumo para identificar problemáticas que pueden estar presentes en otros Museos Públicos regionales y especializados.

- Los entrevistados señalan que el proceso de digitalización tiene un rol de conservación de dichas obras/objetos. En segundo lugar, señalan la importancia de mantener dichas digitalizaciones disponibles para el público general.

- Esto último los ha llevado a utilizar distintas plataformas digitales, más allá de los canales oficiales de los museos y SURDOC. Por ejemplo, utilizan Facebook, Instagram y Sketchfab para compartir las digitalizaciones, y se exploran iniciativas de difusión en formato pódcast.

b) Tensión entre centralismo y autonomía de los museos

- Los entrevistados destacan que las necesidades y recursos de los Museos Públicos nacionales y regionales y especializados son totalmente distintos.

- Adicionalmente, se destaca que dentro de la categoría de Museos Públicos regionales y especializados se encuentran una serie de diferencias respecto del rol y del tipo de colecciones que conservan. En este contexto, uno de los entrevistados señaló que “sería mejor que cada museo opere con sus particularidades”.

- Esto se vincula directamente con la necesidad de tener políticas culturales pensadas desde las regiones, pues, como señalaron todos los entrevistados, la cultura se piensa desde Santiago y no desde las particularidades de cada región.

- Los entrevistados señalan que esto no permitiría una proyección a nivel regional de la conservación y acceso a la cultura.

c) Iniciativa personal vs iniciativa institucional

- Todos los entrevistados destacan que las iniciativas relativas al uso de tecnologías digitales dentro de los museos dependen de la iniciativa personal de los funcionarios.

- Esto es identificado como un desafío insitucional, ya que resulta necesario contar con equipos profesionales o personas que destinen parte de su jornada laboral específicamente al uso y gestión de plataformas digitales.
- Al depender de esfuerzos individuales se ha identificado, por ejemplo, que cuentas de Facebook o Instagram asociadas a los Museos Públicos regionales y especializados se encuentran vinculadas a cuentas personales de los funcionarios.

d) Recursos limitados

- Todos los entrevistados destacan la falta de recursos de los Museos Públicos regionales y especializados. Esta carencia no se limita a las tareas relacionadas a los patrimonios digitales, sino también a la operación cotidiana de los museos.
- Para los Muesos Públicos regionales y especializados, “no tiene mucho sentido” plantearse la implementación de la Estrategia cuando existen necesidades básicas que no se encuentran cubiertas.
- La falta de recursos económicos obñiga a que los funcionarios tomen tareas que no se encuentran dentro de sus áreas de experticia para suplir la falta de personal encargado, por ejemplo, de la difusión de los patrimonios digitales.
- Los equipos de los Museos Públicos regionales y especializados no cuentan con personal jurídico que los asista en la resolución de consultas y problemas relativos a la gestión de PI, lo que implica tercerizar estas gestiones a la DDI y/o utilizar las Políticas de PI por defecto de las plataformas digitales a través de las cuales se está compartiendo el patrimonio digital (ejemplo: Facebook).

e) Lejanía y desconocimiento de la Estrategia

Cuando se les preguntó a los entrevistados sobre la Estrategia, se recibieron dos tipos de respuestas.

- Algunos señalaron que el cumplimiento de los objetivos planteados por la Estrategia les “quedan muy lejos” a los Museos Públicos regionales y especializados.
- En este contexto, uno de los entrevistados señaló que la Estrategia “queda bastante lejos... es algo bonito a futuro, pero para hoy no se podría implementar”. En la misma línea, otro entrevistado señaló que “las políticas públicas se piensan para los museos nacionales... los museos regionales debemos priorizar atendiendo a nuestras limitaciones... estamos a 50 años de distancia”.
- Todos los entrevistados coincidieron en que, para que la implementación de la Estrategia sea efectiva en el contexto de los Museos Públicos regionales y especializados, es necesario que esta vaya acompañada de recursos específicos destinados a las labores relacionadas a la gestión de patrimonios digitales.
- Otro grupo de entrevistados señaló que la Estrategia no es conocida por los Museos Públicos regionales y especializados. Esta afirmación, sin embargo, debe ser matizada pues otros entrevistados declararon sí conocerla.

Conclusiones

- Tanto a nivel nacional como a nivel regional, se observa un desconocimiento del contenido de las Políticas de PI mediante las cuales se está compartiendo el Patrimonio digital. Esto resulta problemático, ya que al interior de una misma institución es posible encontrar posiciones distintas respecto de cómo deben compartirse los patrimonios digitales y de los usos que se pueden realizar de dichas digitalizaciones.
- Se identifican visiones divergentes sobre la necesidad de lineamientos centralizados respecto de la implementación de políticas públicas como la Estrategia.
- Tanto los Museos Públicos nacionales como los regionales y especializados utilizan múltiples plataformas para compartir los patrimonios digitales. Aún cuando algunos de los entrevistados señalaron que esta situación es beneficiosa para públicos profesionales, la mayoría de los entrevistados destacaron que se generan dobles esfuerzos y confusión al público general sobre cuál es el mejor canal para acceder a los patrimonios digitales.
- Tanto los Museos Públicos nacionales como los regionales y especializados destacan la falta de recursos económicos para llevar a cabo tareas relacionadas a la conservación y difusión de los patrimonios digitales.

Recomendaciones

No limitar el acceso y uso de digitalizaciones de obras u objetos que se encuentran en el dominio público

- El proceso de digitalización de este tipo de obras u objetos no implica el nacimiento de nuevos derechos de PI. En otras palabras, la mayoría de estas digitalizaciones también pertenecen al dominio público.
- Resulta contraproducente que las Políticas de PI de los Museos Públicos impongan restricciones a los usuarios que excedan aquellas previstas en la propia LPI. Por tanto, no tendría justificación legal establecer limitaciones para realizar adaptaciones basadas en las digitalizaciones, controlar si los usos serán paródicos o satíricos, o impedir su uso con fines comerciales.
- Debido a esto, se recomienda compartir las digitalizaciones de obras u objetos que se encuentran en el dominio público y comunicar esta información a los usuarios de manera clara. Para estos efectos, puede incorporarse una declaración de estatus de protección y tipo de licencia, utilizando las herramientas otorgadas por Creative Commons. En el caso de digitalizaciones de obras u objetos que se encuentran en el dominio público, se recomienda el uso de la licencia \emptyset – Dominio Público.²¹

²¹ <https://creativecommons.org/public-domain/cc0/>.

Uso de Políticas de PI de Memoria Chilena como referencia por defecto

- En el estado actual de las Políticas de PI revisadas en este estudio, se recomienda utilizar como Política de PI por defecto la implementada por Memoria Chilena.
- Esta recomendación no solo se extiende a su contenido –que distingue entre digitalizaciones de obras con derechos de PI vigentes y pertenecientes al dominio público– sino que también a su forma de visualización (señalando en cada digitalización su estatus de PI).²²
- Se recomienda incorporar de manera expresa los nombres de los autores del contenido razonado de cada artículo contenido en Memoria Chilena –y hacerlo extensivo al resto de plataformas digitales– para simplificar la determinación del momento en que dicho contenido ingresa al dominio público.
- Por último, se recomienda comunicar al público la existencia de excepciones y limitaciones al derecho de autor (Título III LPI) que pueden permitir a los usuarios utilizar, en casos específicos, digitalizaciones de obras con derechos de autor vigentes sin la autorización del titular de los derechos.

Implementación de la Estrategia: foco en obras en el dominio público

- De la revisión de las Políticas de PI y de las entrevistas realizadas, se puede desprender que por “acceso” se entiende el poner a disposición los patrimonios digitales, a través de plataformas digitales, para usos limitados a la consulta o descarga de dicho contenido.

²² Una iniciativa internacional que puede servir de referencia es Europeana, véase <https://www.europeana.eu/es>.

- Sin embargo, un acceso verdaderamente significativo debería permitir a los usuarios interactuar de distintas formas con el patrimonio digital.
- La manera en que los patrimonios digitales se ponen a disposición del público no debería limitar, por defecto, la aparición de nuevas prácticas creativas o expresiones originales.
- En este contexto, los esfuerzos iniciales podrían concentrarse en la digitalización y en el otorgamiento de un acceso significativo a obras que se encuentran en el dominio público. Esto permitiría, sin riesgo legal alguno, permitir a los usuarios consultar, pero también reutilizar para los fines que estos deseen, el patrimonio digital chileno.
- Por ejemplo, las digitalizaciones de obras en dominio público pueden ser compartidas utilizando la licencia Creative Commons Ø – Dominio Público. En caso de existir dudas sobre el estatus de protección de la digitalización de este tipo de obras –por tratarse, por ejemplo de digitalizaciones que implican algún grado de originalidad–, podrían compartirse mediante la licencia Creative Commons CCO – Sin derechos reservados. En este caso, el Museo Público renunciaría a cualquier derecho de PI que pueda estar vigente sobre las digitalizaciones de obras en el dominio público.

La bibliografía completa del estudio puede revisarse en la publicación original **Prácticas y Políticas de Acceso al Patrimonio Digital en Museos Públicos Chilenos (2025)**. Disponible en: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18174370>

Este informe fue preparado por el equipo de **Wikimedia Chile**. El diseño, diagramación y edición de este cuadernillo estuvo a cargo de **Gabriela Alburquenque**.

Este documento está publicado bajo una licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0), que permite su libre descarga, uso, modificación y redistribución, siempre que se mantenga la atribución correspondiente y se comparta bajo los mismos términos.

